

Bedarfserhebung Elektronische Laborbücher

Sehr geehrte Teilnehmer*innen,

im Rahmen der zukünftigen Einführung von elektronischen Laborbüchern an Institutionen der [Berlin University Alliance](#) bitten wir Sie um Ihre Teilnahme an einer kurzen anonymen Umfrage zu diesem Thema. Verantwortlicher Träger und Leiter ist der Computer und Medienservice der Humboldt-Universität zu Berlin (BUA-Projekt, „Collaboratively Advancing Research Data Support“, Unter den Linden 6, 10099 Berlin; Ansprechperson: Sven Paßmann, Tel.: +49 (0)30 2093 70113, E-Mail: sven.passmann@hu-berlin.de).

Ziel dieser Umfrage ist es zu ermitteln, welchen grundsätzlichen Bedarf an Funktionen Sie in einem elektronischen Laborbuch (*engl.* electronic laboratory notebook, ELN) in Ihrem Arbeitsbereich/ihrer Fachdisziplin haben.

Um Ihre Zeit nicht zu sehr in Anspruch zu nehmen, dauert das Ausfüllen maximal 10 min. Aus Ihren Antworten können wir nicht auf Ihre Identität schließen. Ihre Daten werden vertraulich und nur zu dem angegebenen wissenschaftlichen Zweck verarbeitet. Sie werden anonymisiert auf den Servern der Humboldt Universität zu Berlin gesichert gespeichert und verarbeitet. Alle Befragungsdaten werden in anonymisierter und aggregierter Form ausgewertet, so dass im Ergebnis keine Rückschlüsse auf einzelne Personen möglich sind.

Ihre Teilnahme ist freiwillig. Sie können Ihre Einwilligung jederzeit widerrufen, indem Sie die Umfrage abbrechen. Ihre Daten werden dann nicht weiterverwendet. Nach Abschluss der Teilnahme und Absenden der Umfrageantworten ist ein Widerruf dieser Einwilligung nicht mehr möglich, da Ihnen Ihre Antworten nicht mehr zugeordnet werden können.

Bitte beantworten Sie daher bitte die folgenden Fragen. Mehrfachauswahlen sind dabei möglich (siehe entsprechende Hinweise). Nutzen Sie bitte auch das Freitextfeld "Sonstiges", um Aspekte zu ergänzen, die für Sie relevant sind, jedoch in den vorgegebenen Fragen nicht berücksichtigt wurden. **Bitte machen Sie in den angebotenen Freitextfeldern keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.**

Herzlichen Dank im Voraus für Ihre Zeit und Ihre Teilnahme.

Mit freundlichen Grüßen

Dr. Sven Paßmann (im Namen des BUA-CARDS-Projekts)

In dieser Umfrage sind 40 Fragen enthalten.

Benutzungsfreundlichkeit

Im folgenden Abschnitt möchten wir gerne wissen, welche Aspekte der Benutzerfreundlichkeit bei einem elektronischen Laborbuch für Sie wichtig sind.

Wenn Sie mit einem ELN arbeiten würden, wäre Ihnen eine anpassbare Benutzungsoberfläche wichtig? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Weiß ich nicht

Welche Sprachen sollten zur Verfügung stehen? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Deutsch

Englisch

Sonstiges:

Welches Betriebssystem sollte unterstützt werden? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Linux

Windows

MacOS

Sonstiges:

Wie sollte die Dateneingabe erfolgen? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- als Freitext
- in Form einer Tabelle
- als Zeichnungen oder Skizzen
- mittels eines Chemie-Editors
- mit einem wissenschaftlichen Rechner
- mittels eines Barcode-Scanners
- über interne Links
- über externe Links
- mittels eines Kalenders
- über Schnittstellen zu anderen Systemen
- nichts davon

Sonstiges:

Welche Datenformate sollten beim Import unterstützt werden? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Text
- Tabelle
- Bilder
- MSOffice-Formate
- Strukturierte Formate (z.B. csv, tsv etc)
- wissenschaftliche Formate (z.B. e-10)
- komprimierte Formate (z.B. zip)
- Video
- Audio
- nichts davon

Sonstiges:

Welche Importmethoden sollten unterstützt werden? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Drag&Drop
- Dokumentensuche auf lokalem Speicher
- E-Mail
- Sonstiges:

Welche Offline-Funktionen sollten unterstützt werden? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Datenspeicherung offline

Dateneingabe offline

nichts davon

Sonstiges:

Welche Datenformate sollten beim Export unterstützt werden? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

Formate für Langzeitspeicherung (z.B. txt, csv, json, etc)

Formate für Publikationen (z.B. docx, odt, pdf, etc)

maschinen-lesbare Formate (z.B. json, etc)

Sonstiges:

Was würden Sie sich für die Erstellung bzw. Verwendung von Templates wünschen? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Erstellung eigener Templates
- Importierung eigener Templates
- Import aus Internetquellen
- fachspezifische Templates erstellen können
- Microtiterplates-Templates erstellen können
- nichts davon

Sonstiges:

Management

In diesem Abschnitt fragen wir Sie nach verschiedenen Aspekten des Projektmanagements (Datenzugriffsvergabe, Labororganisation, standardisierte Prozeduren etc.) eines ELN.

Wie sollte die Zusammenarbeit bei gemeinsamer Nutzung des ELN geregelt sein? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

über ein Rechtemanagement

über ein Rollenmanagement

über eine Kommentierfunktion

keines davon

Sonstiges:

Sollten standardisierte Prozeduren im ELN hinterlegt werden können? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

Ja

Nein

Weiß nicht

Wie sollten die Arbeitsprozesse geregelt sein? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- mittels projektunabhängiger standardisierter Verfahren
- mittels projektspezifischer standardisierter Verfahren
- mittels graphischer Arbeitsabläufe

Sonstiges:

Welche Managementtools sollten zur Verfügung stehen? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Projektmanagement
- Aufgabenmanagement
- Kalender
- Aufgabenboard
- Meilensteine
- nichts davon

Sonstiges:

Welche Labormanagement-Funktionen sollten zur Verfügung stehen? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Sample-Tracking
- Geräteliste
- Gerätemanagement
- Gefriergut-Management
- Bestellfunktion
- Materialien-Datenbank
- nichts davon

Sonstiges:

Sollte eine Verbindung zu externen Geräten (Messgeräte, Drucker etc.) möglich sein? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Weiß nicht

Welche Automatisierungen sollten zur Verfügung stehen? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Automatische Übertragung von Daten vom externen Gerät
- Automatisierte Steuerung von Geräten
- Datenanalyse
- Automation auf Abruf
- nichts davon

Sonstiges:

Welche Programmstelleninterfaces sollten zur Verfügung stehen? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- REST API
- Java API
- andere API
- Python
- Befehlszeile
- nichts davon
- Sonstiges:

Datensicherheit

Der folgende Abschnitt befasst sich mit Aspekten der Datensicherheit und welche Ihrer Meinung nach in einem elektronischen Laborbuch umgesetzt sein müssen.

Wie sollte der Zugang zu den Daten möglich sein? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- über Internetbrowser
- über einen Desktop Client
- über eine mobile APP
- nichts davon

Sonstiges:

Wo sollten die Daten gespeichert werden? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- lokaler Speicher
- USB-Laufwerke
- eigene NAS-Geräte
- Speicherdienst der Hochschule
- Cloud-Speicher der Hochschule
- Repositorium der Hochschule

Sonstiges:

Welche Sicherheitsmaßnahmen für Benutzer*innenaccounts fänden Sie hilfreich? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Passwort
- Multifaktorauthentifizierung
- nichts davon
- Sonstiges:

Forschungsdatenmanagement

Im Folgenden möchten wir gerne wissen, welche Aspekte des Forschungsdatenmanagements in einem elektronischen Laborbuch integriert sein sollten.

Sollte fachspezifisches, kontrolliertes Vokabular genutzt werden können? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Weiß nicht

Sollten Ontologien genutzt werden können? *

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Weiß nicht

Welche Metadaten zur **Identifikation/** zu **Standards** sollten erfasst werden können? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Zugriffsrechte zu den Daten
- Lizenzen für Publikationen
- Persistenter Identifier der Forschungseinrichtung
- Persistenter Identifier der Forschenden (z.B. ORCID)
- Persistenter Identifier der Publikation (z.B. DOI)
- Persistenter Identifier des Repositoriums
- Name der Förderorganisation
- Persistenter Identifier der Förderorganisation
- Projektnummer
- benutztes Metadatenschema
- Sprache (z.B. der Publikation)
- Version (z.B. der Publikation)
- Rechte (z.B. Dritter)
- Beschreibung (z.B. des Projektes)
- geologische Koordinaten
- nichts davon
- Sonstiges:

Welche Metadaten zur **Datenerhebung** sollten erfasst werden können? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Datum
- Uhrzeit
- Datenart
- Datenformat
- Datengröße
- Ort
- Fachdisziplinspezifische Metadaten
- Forscher*in
- Gerät
- nichts davon

Sonstiges:

Welche Metadaten zur **Publikation** sollten erfasst werden können? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Titel Publikation
- Autor Publikation
- Name Journal
- Publikationsjahr
- Publikationsausgabe
- Name Forschungseinrichtung
- Name Forschungsinstitut
- nichts davon

Sonstiges:

Wie sollte die Fälschungssicherheit geregelt sein? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- über Versionierung
- über Zeitstempel
- über Protokolle
- über elektronische Signatur
- über die Akkreditierung des Datenzugangs
- nichts davon

Sonstiges:

Sollte der Export der Daten aus dem ELN gemäß der **FAIR-Prinzipien** möglich sein?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Weiß nicht

Integration von / Erweiterungen mittels Tools

Nachfolgend möchten wir gerne wissen, welche zusätzlichen Tools Sie in einem elektronischen Laborjournal integriert sehen möchten und welche Erweiterungsoptionen für externe Programme Sie hilfreich fänden.

Welche Onlineservices sollten in einem ELN integriert sein? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

JupyterHub

Gitlab/hub

nichts davon

Sonstiges:

**Sollte der Zugang zu verschiedenen externen
Grafikprogrammen in einem ELN möglich sein?
(mehrere Antworten möglich)**

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Weiß nicht

**Sollte der Zugang zu verschiedenen
wissenschaftlichen Zeitschriften/zu Referencetools
in einem ELN möglich sein? (mehrere Antworten
möglich)**

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Ja
- Nein
- Weiß nicht

Weitere Aspekte

Die folgenden Aspekte sind nicht für alle Labore relevant. Aus diesem Grund müssen die Fragen nicht unbedingt beantwortet werden und können einfach

übersprungen werden.

Wenn Sie zu einem chemisch arbeitenden Labor gehören: welche Tools sollte ein ELN unterstützen? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

arbeite nicht in einem chemischen Labor

ChemDraw

Marvin JS ChemAxon

MarvinSKetch ChemAxon

ChemDoodle

Ketcher Editor

rdkit

PubChem

OpenBabel

SciFinder

nichts davon

Sonstiges:

Welche anderen Tools würden Sie in einem ELN hilfreich finden? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Atlas Chromatography
- PlasMapper
- SnapGene
- DNA Analysis Tool
- NWA Quality Analyst
- Vernier
- Tools zum Erstellen eigener Plugins
- nichts davon

Sonstiges:

Allgemeines

Abschliessend geht es um allgemeine Aspekte, die Sie und die Forschungsgruppe, der Sie angehören, betreffen.

In welcher Forschungsdisziplin ist Ihre Arbeitsgruppe angesiedelt?

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

Bitte geben Sie Ihre Antwort hier ein:

Was ist Ihre Position in der Arbeitsgruppe?

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Wenn Sie 'Sonstiges:' auswählen, spezifizieren Sie bitte Ihre Auswahl im entsprechenden Textfeld.

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- Professor*in
- PostDoc
- Doktorand*in
- Master-/Bachelorstudent*in
- Labormitarbeiter*in
- Datenmanager*in
- SHK (studentische Hilfskraft)
- Sonstiges

Wie viele Jahre Erfahrung haben Sie mit Management-Systemen (Daten- und/oder Informationsmanagement)?

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- keine Erfahrung
- < 1 Jahr
- 1-2 Jahre
- 2-4 Jahre
- 4-8 Jahre
- 8-12 Jahre
- > 12 Jahre

Wie lange nutzen Sie schon Laborbücher zur Dokumentation?

*

Bitte wählen Sie eine der folgenden Antworten:

Bitte wählen Sie nur eine der folgenden Antworten aus:

- 0 Jahre
- < 1 Jahr
- 1-2 Jahre
- 2-4 Jahre
- 4-8 Jahre
- 8-12 Jahre
- > 12 Jahre

Welche Datenarten erzeugen Sie? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Messdaten aus Experimenten
- Soziodemografische Daten
- Bildgebungsdaten (MRT, M/EEG, etc)
- Klima-/Wetterdaten
- Umfragedaten
- Verhaltensdaten
- Geodaten
- chromatografische Daten
- Simulationsdaten
- Genexpressionsdaten
- Mikroskopische Bilder

Sonstiges:

Welche Datenformate nutzen Sie? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- MSOffice Formate (docx, xlsx, ...)
- odt (Open Document, z.B. Libre Office)
- txt
- tsv
- csv
- json
- Rdata
- SPSS-Formate
- XML

Sonstiges:

Welche der folgenden Aspekte stehen der Arbeitsgruppe zur Verfügung? (mehrere Antworten möglich)

Bitte machen Sie in dem angebotenen Freitextfeld keine Angaben, die Sie oder andere Personen identifizierbar machen/die Rückschlüsse auf Sie oder andere Personen zulassen.

*

Wählen Sie alle zutreffenden Optionen

Bitte wählen Sie alle zutreffenden Antworten aus:

- Lokaler Speicher
- USB-Laufwerke
- Eigene NAS-Geräte
- Speicherdienst der Hochschule
- Cloud-Speicher der Hochschule
- Cloud-Speicher ausserhalb der Hochschule
- Repositorium der Hochschule
- Repository außerhalb der Hochschule
- Dienst der NFDI

Sonstiges:

Wer ist in Ihrer Arbeitsgruppe für folgende Arbeitsschritte zuständig? (mehrere Antworten möglich) *

	SHKs	Labormitarbeiter	Datenerheber	Dateneingabe	Datenaufbereitung	weiß ich nicht
Datenerhebung	<input type="checkbox"/>					
Dateneingabe	<input type="checkbox"/>					
Datenbereinigung	<input type="checkbox"/>					
Qualitätssicherung	<input type="checkbox"/>					
Datenverarbeitung	<input type="checkbox"/>					
Datenanalyse	<input type="checkbox"/>					

Vielen lieben Dank für ihre Teilnahme.

Senden Sie Ihre Umfrage ein.

Vielen Dank für die Beantwortung des Fragebogens.